

Edifício Wilton Paes de Almeida, São Paulo: Preservação e ausência do patrimônio urbano e arquitetônico

Wilton Paes de Almeida Building, São Paulo: Preservation e absence of urban and architectural patrimony.

Edificio Wilton Paes de Almeida, São Paulo: Preservación y ausencia del patrimonio urbano y arquitectónico.

BELONDI, Carolina B. G. Aluna de graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, SP. Membro do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Patrimônio, c.belondi@unesp.br

HIRAO, Helio. Professor Doutor da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, SP. Membro do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Patrimônio, helio.hirao@unesp.br

Resumo

Apoiado em autores como Francesco Careri e Guy Debord, o estudo apreende e reconhece as marcas e pegadas do edifício modernista destruído por colapsamento, Wilton Paes de Almeida em 2018, através de práticas de experimentações espaciais. Assim, potencializa-se o edifício, agora ausente da cena urbana, como patrimônio histórico através da prática de derivas em conjunto à construção de cartografias da tessitura das relações de afetamento das pessoas com o seu espaço configurando os múltiplos e diversos territórios em constante movimento. Essa relação, possibilita acentuar o sentimento de pertencimento com o espaço e, potencializar a valorização e preservação do patrimônio arquitetônico.

Palavras Chaves: Preservação, Deriva, Cartografia.

Abstract

Supported by authors as Francesco Careri and Guy Debord, the study apprehends and recognizes the marks and footprints of the modernist building destroyed by collapse, Wilton Paes de Almeida in 2018, through the practice of space experiments. Thus, the building, now absent from the urban scene, is enhanced as a historical patrimony through the practice of derive, together with the construction of cartographies of the relationship of people's affect with their space, configuring the multiple and diverse territories in constant movement. This relationship makes it possible to accentuate the feeling of belonging to the space and enhance the appreciation and preservation of architectural patrimony.

Keywords: Preservation, Derive, Cartography.

Resumen

Apoyado por autores como Francesco Careri y Guy Debord, el estudio aprehende y reconoce las marcas y huellas del edificio modernista destruido por el colapso, Wilton Paes de Almeida en 2018, por medio de la práctica de experimentos espaciales. Así, el edificio, ahora ausente del escenario urbano, se potencia como patrimonio histórico a través de la práctica de la deriva junto con la construcción de cartografías de las relaciones de afectación de las personas con su espacio, configurando los múltiples y diversos territorios en constante movimiento. Esta relación permite acentuar el sentimiento de pertenencia al espacio y potenciar la valoración y conservación del patrimonio arquitectónico.

Palabras clave: Preservación, Deriva, Cartografía.

Edifício Wilton Paes de Almeida, São Paulo: Preservação e ausência do patrimônio urbano e arquitetônico

Introdução

Este artigo é fruto de uma pesquisa iniciada em 2019, ano seguinte ao desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida (WPA), no centro de São Paulo, em maio de 2018. Através da prática de experimentações espaciais a procura de marcas e pegadas da obra modernista colapsada e de seus diversos habitantes, o estudo buscou compreender os significados atribuídos ao patrimônio arquitetônico ausente materialmente na cidade.

Do auge à ruína, do abandono à reativação, o edifício foi sede de um conglomerado de empresas e órgãos públicos, foi abandonado pelo poder público e ocupado por movimentos sociais que lutam por moradia digna, sendo o Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM) o último a habitar o patrimônio.

No momento do desabamento o edifício, conhecido entre os movimentos sociais pela sigla WPA, fora transformado e utilizado como moradia. Por esse motivo e por toda a sua história, o colapsamento do patrimônio e a sua atual ausência física adquirem características singularidades. Assim, reconhecer o patrimônio moderno, agora ausente da paisagem, mas presente na memória das pessoas, pela prática da deriva (DEBORD, 1958; CARERI, 2013) e cartografia (JACQUES, 2008) através da cidade praticada e vivenciada (CERTEAU, 1998) potencializa a valorização e preservação do patrimônio.

A ativação da memória é proposta a partir do caminhar (CARERI, 2013) ou a prática da deriva (DEBORD, 1958). Uma vez que a experiência provoca encontros e possibilita a construção de cartografias de forças e afetos entre os corpos, aprendendo e reconhecendo as relações das pessoas com sua ambiência, conformando seus territórios singulares, promovendo ou afastando as sensações de pertencimento com o seu patrimônio arquitetônico ausente de forma material e presente na memória e cotidiano das pessoas do lugar.

Assim, o estudo se desenhou com o caminhar. A partir de uma pista inicial, a própria ruína: o edifício ausente, procurou-se suas pegadas, suas reminiscências de sua história e suas memórias que atravessam os corpos que se movimentam, a fim de reconhecer os significados

atuais atribuídos ao patrimônio. E dessa forma, contribuir com o debate sobre a preservação e valorização do patrimônio arquitetônico modernista nas cidades contemporâneas paulistas.

O caminhar intervindo

O ato de caminhar, parar, sentir, observar, se perder, encontrar o outro é transgredir o comportamento padrão condicionados pelos movimentos esterilizados e acelerados do cotidiano urbano na cidade capitalista contemporânea. Esse ato é preciso para se despir do olhar da cidade teórica, imaginária, idealizada, vista das janelas de aviões, e de fato compreender as cidades das pessoas, ou a cidade experimentada e praticada (CERTEAU, 1998), e então apreender as multiplicidades, singularidades e potencialidades dos espaços da cidade com seus sujeitos.

Do alto da sacada da Galeria do Rock era possível ver o imenso edifício todo grafitado. Depois do desabamento, do mesmo lugar era possível ver o vazio entre as igrejas do largo e o edifício Caracu. Das janelas do Sesc 24 de maio, quase a mesma coisa. Mas da rua, não. Para despir-se do “olhar de cima” é preciso permitir perder-se pelas ruas.

Figura 1. Cartografia de memória do Largo do Paissandu. Fonte: Belondi, 2020.

Figura 2. Cartografia de forças e afetos do Largo do Paissandu. Fonte: Belondi, 2020.

As cartografias que se apresentam são expressões gráficas do reconhecimento do largo do Paissandu, uma de memória (antes da prática da deriva) e outra durante as errâncias realizadas. A partir delas é possível acompanhar o estudo de modo a apreender as significâncias e as experiências afetadas pela ambiência com as pessoas.

O ato de caminhar pelo largo do Paissandu exigia o olhar para todos os lugares, não apenas o olhar distante de cima para baixo, mas sim da rua para cima, para o lado, para o outro, para o chão, para longe, para dentro e para fora. Os quadrados bagunçados, na primeira cartografia (Figura 1), compõem o plano de fundo de um percurso esquecido entre o metrô e a Galeria do Rock, de onde se observa uma vista do largo. A segunda cartografia (Figura 2), no entanto, experimenta as ruas repletas de fluxos, conflitos e movimentos. Ao transformar o olhar transforma-se a sensação de ser e estar na rua, transborda-se dos afetos que reverberam dos encontros.

Caminhar pelo Largo potencializou a apreensão da complexidade do grupo que compartilha a memória da tragédia do Paissandu. Formado não apenas pelas pessoas que

ocupavam o edifício, este grupo compunha moradores dos edifícios vizinhos, pessoas em situação de rua que se abrigam no Largo, comerciantes, prestadores de serviços e frequentadores assíduos. Cada qual tece à sua subjetividade a memória sobre o desabamento e constroem lembranças do edifício modernista demolido, sendo sua participação sob forma material ou sensitiva.

As lembranças são resultado de um processo coletivo afetivo, segundo Halbwachs (2013), o indivíduo que lembra está inserido em um grupo de referência, cuja memória é construída a partir das lembranças compartilhadas. Lembranças que “permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós” (HALBWACHS, 2013, p. 30).

Segundo o autor, a memória coletiva é a consonância entre as memórias individuais, cujo processo de rememoração é a evocação de eventos comuns aos membros do grupo conectados pelo afeto, ou por um “resquício da rememoração”. Dessa forma, esquecer é perder a consonância do grupo, é perder os afetos que uniam os membros a memória do grupo.

A pesquisa recorreu aos conceitos de memórias, lembrança e esquecimento no intuito de compreender as camadas de tempo presentes materializadas no patrimônio construído e demolido, visto as diversas territorialidades experienciadas no edifício ao longo do tempo: sede de grandes empresas e órgãos públicos, vítima de abandono, ocupação e ruínas.

Procurou-se, desse modo entender como as memórias desse edifício, na sua ausência física, de uma cidade que demole e constrói constantemente, de acordo com os interesses do mercado imobiliário e financeiro, pouco preocupado com o atravessamento dos afetos entre os corpos, reverberam e contribuem para a transformação dos espaços da cidade contemporânea.

A discussão

Duas leituras se formularam, a primeira é construída a partir das ruínas do patrimônio demolido e, por esse motivo, reconhecido em cartografias e encontros proporcionados pelas práticas das derivas, busca apreender e reconhecer os significados atuais atribuídos. Outra pressupõe o edifício construído, abordando a fisicalidade e as camadas de tempo expressas em sua fachada e, quando possível, em seu interior. Essas leituras propõem questionamentos acerca

da afetividade do patrimônio com as pessoas em diversos contextos, do uso projetado à decadência, abandono, transformação e colapsamento.

Compreendendo as obras patrimoniais arquitetônicas e urbanas como imóveis em processo, o conceito de patrimônio se transforma em uma constante, um pensamento em movimento, essencial para apreender e reapreender os movimentos da cidade e vice versa. Uma vez que a dinamicidade do conceito contemporâneo de patrimônio nada mais é do que o reflexo da dinâmica da sociedade em constante transformação. Assim, pretende realizar reflexões sobre as singularidades das memórias dos paulistanos, suas apreensão e reconhecimento do patrimônio modernista inseridos na paisagem da cidade.

O paulatino abandono do centro histórico da cidade de São Paulo acompanhado do desamparo às obras modernistas alia-se ao pouco conhecimento do pensamento e da estética moderna por seus ocupantes, o que potencializa na memória dos paulistanos um distanciamento do que é “do passado” e, nesse sentido, o que é potencialmente um objeto de cuidado e preservação, ainda que a arquitetura moderna seja bastante expressiva culturalmente e materialmente no cotidiano paulistano. Dessa forma, a relação de afeto entre as pessoas e a construção moderna, sendo patrimônio ou não, pode tornar-se difusa e desconectada da história e da herança do movimento moderno e de sua temporalidade. Por isso, por vezes, o edifício aparenta ausente mesmo edificado.

Contudo, o edifício Wilton Paes de Almeida exibia uma dualidade. Ao passo que compunha a paisagem urbana enquanto um cenário esquecido do período modernista que ansiava ser finalizado, mantinha-se ativo no cotidiano dos cidadãos. Ocupado, pixado, grafitado, quebrado e remendado, o patrimônio moderno era presente e tinha significado para as pessoas que o tinham como residência e para os frequentadores do largo do Paissandu.

Para melhor compreender as relações de afeto e a preservação, a pesquisa propôs um paralelo à Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, também no largo do Paissandu. Patrimônio arquitetônico cultural, a Igreja, com seus caracteres ecléticos, fora preservada e ressingularizada pela prática da memória da comunidade negra ao longo das décadas - desde os anos 1720, quando se localizava na atual Praça João Mendes, naquela época, periferia da cidade de São Paulo.

O WPA, por sua vez, não foi um edifício conquistado por um grupo social, tão pouco foi ocupado pelos mesmos grupos de pessoas ao longo de sua história. O valor de patrimônio foi

dato pela significância arquitetônica e cultural à história paulista como uma totalidade. Junto a mais de 200 outros edifícios, o WPA foi tombado em 1982 (BARATTO, 2019), buscando a preservação das zonas próximas ao vale do Anhangabaú, deixando em segundo plano o contexto local, os conflitos e as territorialidades. Sob esta perspectiva, é possível questionar os atributos que consolidam um patrimônio e a sua perpetuação como tal ao longo do tempo.

Ausência e presença do patrimônio

Na esquina da Rua Antônio de Godói de encontro com a Avenida Barão do Rio Branco, o moderno edifício fora construído no lugar de um eclético palacete dos anos 1930. O antigo Hotel Vitória construído para hospedar a alta classe brasileira e estrangeira, com menos de 20 anos de inauguração foi demolido para dar espaço ao emergente contexto político, econômico e cultural.

O moderno edifício evoluía em mezaninos sem paredes ou demais obstruções, compunha um conjunto flexível e modular para atender às mais variadas composições internas (ACRÓPOLE, nov. 1965, p.37), resultando em um plano horizontal livre e abrangente, incorporando os princípios modernistas de Le Corbusier.

Pioneiro em diversos aspectos, o edifício era composto por 20 pavimentos tipo e luxuosos halls de circulação revestidos de mármore e aço inoxidável com pisos de ipê. A concentração espacial dos banheiros, elevadores, escadas, áreas de serviços em geral em metade da planta permitiam imensa flexibilidade no restante do pavimento. O sistema de ar condicionado embutido central, outra inovação na época, aliava-se aos pilares de concreto armado de seção transversal H, somando à amplitude do espaço um micro ambiente no interior de todo o edifício.

A fachada envidraçada era entre as demais características acima mencionadas, principal distintivo do edifício modernista. As esquadilhas em sistemas de “curtain wall” de alumínio anodizado eram suportadas por chumbadores nas extremidades das lajes e revestiam todo o edifício. Dessa forma a pele de vidro ressaltava a esbelteza do edifício – com 12.000 m² de área construída - e fazia com que o “prisma cristalino” se distanciar dos demais edifícios do entorno, diferenciando-se também dos arranha-céus norte-americanos, que em sua maioria eram murados com pequenas aberturas de janelas.

Projetado para servir a alta classe comercial, o edifício cumpriu sua função por alguns anos. Contudo, tal qual outros edifícios do centro da cidade, sofreu com processo de desvalorização que acometeu a região central, sobretudo por conta da transferência do eixo empresarial e financeiro para a região da Av. Paulista, a partir dos anos 1980. Assim, em 1977, foi comprado pelo Estado e sob sua tutela sediou órgãos públicos, como o INSS e a Polícia Federal.

Anos mais tarde, em 1982, passou por um processo de tombamento, com proteção de nível 3 (NP-3) determinando a preservação de suas características externas (Res.37/Conpresp/92), na lista do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (BARATTO, 2019).

A transferência da PF para a Lapa deu início ao abandono do patrimônio, que se concretizou em 2009, com o fechamento do INSS, que ocupava o térreo da construção. Entre os anos que seguiram, o edifício foi emprestado à prefeitura, chegou a ter um projeto de requalificação como centro cultural em 2009; foi pichado de cima à baixo pela primeira vez em 2013; transferido à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em 2015, em seguida esteve à venda, e sem propostas seguiu abandonado. Ainda presente materialmente na cidade, o edifício de 20 pavimentos idealizado para abrigar empresas e escritórios, adquiriu outro significado depois de pichado e quando ocupado irregularmente.

De símbolo de prosperidade da classe alta à moradia irregular da classe baixa, as características do patrimônio como um marco na paisagem se transformaram ao longo das décadas. As qualidades de marco são designadas através de um referencial, uma vez abandonado pelo poder público e pelas elites, o edifício tinha pouco ou nenhum reconhecimento, perdendo sua relevância para as referências dominantes da cidade.

Menosprezado pela classe dominante, o patrimônio abandonado adquiriu novos referenciais que o mantiveram como marco na paisagem desta cidade esquecida e deixada à história. É, portanto, uma parcela marginalizada da população que, através da pichação, do grafite e da ocupação, ressingularizaram o edifício. De modo que, cada qual a sua maneira, transformavam o patrimônio enquanto exerciam sua luta pelo direito à cidade.

Quando desabou, o edifício Wilton Paes de Almeida abrigava mais de 300 pessoas, das quais nove morreram (Polícia..., 2018). Do auge à ruína, o patrimônio resume a história da cidade de São Paulo: Cidade capitalista contemporânea, que se constrói sob os escombros de suas

valiosas e desvalorizadas construções, que menospreza a memória e a história e despreza seus habitantes.

Figura 3. Cartografia do WPA. Fonte: Belondi, 2020.

Mesmo que inexistente materialmente, o WPA está presente na cena urbana atual. A terceira cartografia (Figura 3) apresenta o edifício em períodos de ocupação. Momento em que o largo era enriquecido pela tessitura de experiências e relações de afeto.

Os primeiros andares do antigo edifício de escritórios eram ocupados por uma variedade de pessoas, adultos, crianças e idosos. Os andares mais altos, pouco acessíveis, transformaram-se em depósito. Presente na vida de seus moradores, comerciantes e

frequentadores do largo, o WPA, quando ocupado, estava inserido no cotidiano da cidade e da comunidade. Não apenas pelas tessituras das ruas, a ocupação era integrada e observada através da fachada envidraçada, como comenta o arquiteto Gustavo Cedroni, membro do escritório Metro, que projetou intervenções no Largo do Paissandu, em 2014.

Normalmente, os prédios ocupados têm janelas pequenas e são fechados, você não vê o que acontece. Ali, não. Justamente por ser envidraçado, era possível ver a ocupação lá dentro. Era um prédio icônico, numa esquina importante do centro da cidade. (De luxo..., 2018)

Apreende-se que antes da ocupação, período em que o edifício se encontrava abandonado, sem função social, o patrimônio se distanciava do cotidiano das pessoas. Ainda que presente materialmente, do edifício ninguém saía ou entrava, podia ser considerado uma ruína construída, apenas um objeto a ser contemplado.

Por outro lado, o edifício ausente movimentava-se intensamente na tessitura das relações de memória das pessoas, mostrando que seu corpo é instável, móvel, fluido, adquire variáveis formas e afetos, e apresenta um infinito de potencialidades, inclusive após o ambiente construído ter colapsado.

Como uma corpografia urbana gigante, o WPA era o retrato da capital paulista em movimento. A cartografia transforma em corpografia porque é realizada através do corpo e no corpo, “ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida, que fica inscrita mas também configura o corpo de quem a experimenta.”(JACQUES, 2008)

As Análises e reflexões

Como um “mini laboratório” da cidade ou uma gigante corpografia urbana, o WPA exibia pelas vidraças o movimento e história da cidade capitalista. Todavia, seu desabamento não concluiu a sua história na cidade, resumida a se reconstruir sob os escombros de suas valiosas e desvalorizadas construções, ele apenas expôs uma das diversas problemáticas urbanas que caracterizam a cidade capitalista contemporânea brasileira.

Nesse sentido, a pesquisa procurou privilegiar as experiências espaciais a fim de provocar as relações de afeto, entre os corpos e as formas arquitetônicas em meio a cidade genérica e espetacular (JACQUES, 2008), ressingularizando o passado pela perspectiva presente,

considerando a questão da Preservação e valorização do Patrimônio Urbano e Arquitetônico por outras perspectivas e potencializando a apreensão das camadas da história dos lugares, sejam eles ambientes edificados ou em ruínas. Evidenciando a importância do afeto dos cidadãos com o espaço urbano para a construção de uma memória coletiva que preserva e atualiza seus espaços e sua vida social como patrimônio arquitetônico e urbano.

Referências

- BARATTO, R. **Edifício tombado de 22 pavimentos desaba após incêndio no centro de São Paulo**. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/893568/edificio-de-22-pavimentos-desaba-apos-incendio-no-centro-de-sao-paulo>> Acesso em: 06 mai. 2019.
- CARERI, F. **Walkscapes: o caminhar como prática estética**. São Paulo: GG Brasil, 2013.
- CERTEAU, M. de, **A invenção do cotidiano**. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.
- HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. 2ª ed. São Paulo: Centauro, 2013.
- DEBORD, G. Teoria da Deriva. In **Revista Internacional Situacionista**. No. 2, dez. 1958. Disponível em: <<https://teoriadoespacourbano.files.wordpress.com/2013/03/guy-debord-teoria-da-deriva.pdf>>.
- De luxo modernista a ocupação precária: a história de mais de meio século do prédio que desabou em São Paulo. **BBC News Brasil**. São Paulo. maio. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43963439>> Acesso em: 01 fev. 2020.
- Edifício sede. **Acrópole**. nº 27. São Paulo. edição 323. nov. 1965. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/323>> Acessado em: 03 jan. 2020. Pg. 34-37.
- JACQUES, P. B. Corpografias urbanas. **Arquitextos**, São Paulo, ano 08, n. 093.07, Vitruvius, fev. 2008. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165>>. Acesso em: 03 jan. 2020.
- PETRINI, E. São Paulo, 2014. Fotos do prédio ocupado em sp antes do desabamento. São Paulo. maio. 2018. Disponíveis em: <https://www.vice.com/pt_br/article/a3y5kg/desabamento-sp-predio-fotos-antigas> Acessado em: 09 fev. 2020.
- Polícia contabiliza 9 vítimas de desabamento de edifício em SP: quatro foram identificadas. **BBC News Brasil**. São Paulo. maio. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43963449>> Acesso em: 09 fev. 2020.
- SOUZA, F. de. São Paulo, 2015. **BBC News Brasil**. Energia de semáforo, briga por banheiro e esconde-esconde em cofre: a vida em prédio que desabou em SP. São Paulo. Maio. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43983807>>. Acesso em: 09 fev. 2020.